

Возможности по расширению участия России в деятельности АТЭС в области социально-экономического развития

Кузнецова Анна Евгеньевна

Российский центр исследований АТЭС (Москва)
Младший научный сотрудник
anna.igta@gmail.com

РЕФЕРАТ

Форум АТЭС имеет обширную социально-экономическую повестку, важность и масштаб которой продолжают неуклонно возрастать. Россия вовлечена в работу по данному направлению, однако потенциал ее участия не реализован до конца. В статье представлен ряд примеров, призванных продемонстрировать, что у России есть возможность выйти за рамки уже разработанных направлений социально-экономической повестки АТЭС, ориентируясь как на приоритеты внутреннего развития, так и на практические торгово-экономические интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

стратегия роста АТЭС, стратегия АТЭС по укреплению качественного роста, экономическое развитие, устойчивое развитие, повестка России в АТЭС, ЕАЭС, региональная экономическая интеграция

Kuznetsova A. E.

Opportunities for Increasing Russia's Participation in APEC Development Agenda

Kuznetsova Anna Evgenyevna

Russian APEC Study Center (Moscow, Russian Federation)
Junior researcher
anna.igta@gmail.com

ABSTRACT

APEC has a comprehensive development agenda whose importance and scale has been rising steadily over the recent years. Russia has been actively involved into APEC's work in this field. However, it can be argued that its potential for participation remains largely underutilized. This paper provides examples showing how Russia can go beyond those parts of the APEC development agenda it has been already active at considering both domestic development priorities and its economic interests in Asia-Pacific.

KEYWORDS

APEC Growth Strategy, APEC Strategy for Strengthening Quality Growth, economic development, sustainable development, Russia's agenda in APEC, EAEU, regional economic integration

Введение

Как правило, деятельность АТЭС ассоциируется с либерализацией торговли товарами и услугами. Тем не менее, у форума есть и обширная социально-экономическая повестка, роль которой продолжает возрастать все последние годы. России важно участвовать в данной работе как с точки зрения решения текущих проблем экономического развития, так и для продвижения национальных интересов на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В связи с этим необходимо

выделить конкретные приоритетные направления работы с тем, чтобы сделать российскую повестку по указанному направлению максимально сбалансированной и последовательной.

Вопросы социально-экономического развития в повестке АТЭС

В том или ином виде вопросы социально-экономического развития обсуждаются с момента основания АТЭС. Однако структурирована данная дискуссия была в 2010 г. с принятием Стратегии роста АТЭС 2010–2015 (APEC Growth Strategy), а затем и Стратегии АТЭС по укреплению качественного роста (APEC Strategy for Strengthening Quality Growth, далее — СУКР) в 2015 г. (далее — Стратегии). Задача Стратегий — упорядочивать и направлять работу АТЭС в области социально-экономического развития.

С содержательной точки зрения указанные Стратегии идентичны: они выделяют 5 приоритетных характеристик экономического роста и около 30 направлений работы по их достижению.

Приоритетные характеристики роста и направления работы по их достижению в Стратегии роста АТЭС и Стратегии АТЭС по укреплению качественного роста.

Сбалансированный рост:

- Создание открытых и прозрачных рынков
- Развитие финансовых рынков
- Увеличение внутреннего спроса
- Укрепление систем соцзащиты
- Развитие конкуренции
- Повышение качества управления госсектором и корпоративного управления
- Содействие росту через развитие инфраструктуры

Инклюзивный рост:

- Развитие человеческих ресурсов, политика на рынке труда
- Поддержка МСП и предпринимательства
- Финансы и финансовые услуги
- Соцзащита
- Новые возможности для женщин, стариков и инвалидов
- Содействие туризму

Устойчивый рост:

- Энергобезопасность, энергоэффективность
- Низкоуглеродная энергетика
- Увеличение доступа к экотоварам и услугам
- «Зеленое» образование и подготовка
- Инвестиции в «зеленые» отрасли и производство
- Консервация и управление с/х и природными ресурсами
- Содействие созданию «зеленых» ЦДС

Инновационный рост:

- Содействие инновационному развитию через экономические реформы
- Развитие ИКТ
- Развитие цифровой среды
- Подготовка рабочей силы
- Обмен информацией в области инновационной политики
- Содействие инновациям через эффективную защиту прав ИС
- Сотрудничество в области стандартов
- Инновации в науках о жизни

Безопасный рост:

- Борьба с терроризмом и увеличение безопасности торговли
- Подготовка к ЧС и природным катастрофам

- Продбезопасность
- Борьба с инфекц. и неинфекц. заболеваниями, укрепление систем здравоохранения
- Борьба с коррупцией

Примечание: ИКТ — информационно-коммуникационные технологии, ИС — интеллектуальная собственность, ЦДС — цепочки добавленной стоимости, ЧС — чрезвычайные ситуации, МСП — малые и средние предприятия.

Источник: составлено автором по: The APEC Leaders' Growth Strategy // APEC. 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2010/2010_aelm/growth-strategy.aspx (дата обращения: 20.12.2016); Annex to the APEC Strategy for Strengthening Quality Growth // APEC. 2015 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.apec.org/~media/Files/LeadersDeclarations/2015/SQG.pdf](http://www.apec.org/~/media/Files/LeadersDeclarations/2015/SQG.pdf) (дата обращения: 20.12.2016).

Отличие СУКР от первой Стратегии роста заключается лишь в том, что в ней направления работы дополнительно рассортированы по трем категориям (так называемая Key Accountability Areas — KAAs): строительство институтов, социальная сплоченность, воздействие на окружающую среду. Появление данных категорий было призвано упростить последующую работу по оценке результатов реализации СУКР, а также отразить в работе форума цели в области устойчивого развития ООН, одобренные в 2015 г.¹.

Разработка Стратегий стала ответом на последствия кризиса 2008 г. и отразила стремление экономик² создать новые стимулы для увеличения внутреннего спроса на фоне снижения роли торговли в формировании ВВП как развитых, так и развивающихся участников АТЭС (рис. 1).

Последнюю тенденцию подтверждает и доклад АТЭС по региональным экономическим тенденциям 2016 г.³ Помимо прочего, в нем подчеркивается важность упоминаемых в Стратегиях структурных реформ, повышения эффективности политики на рынке труда, развития инноваций и борьбы с негативными последствиями глобализации для обеспечения экономического роста экономик АТЭС. Особенно актуальными данные вопросы являются для развивающихся экономик-участниц форума, которые, в частности, будут председательствовать в АТЭС на протяжении следующих нескольких лет⁴. Это, а также наблюдающиеся тенденции деглобализации⁵ говорит о том, что в ближайшее время повестка АТЭС в области социально-экономического развития не потеряет своей актуальности [2].

Участие в работе АТЭС по реализации Стратегий важно как с точки зрения решения задач внутреннего развития, так и с точки зрения продвижения национального бизнеса на рынки АТР. Что касается первого вопроса, АТЭС представляет собой сложившуюся площадку для диалога и обмена опытом. Практическую пользу от подобной работы можно было бы поставить под сомнение (особенно учитывая тот факт, что все обязательства экономик носят добровольный характер),

¹ Annex A: APEC Strategy for Strengthening Quality Growth // APEC. 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2015/2015_aelm/2015_Annex%20A.aspx (дата обращения: 20.12.2016).

² Членов форума АТЭС принято называть «экономиками», так как в нем в самостоятельном качестве участвуют Китайский Тайбэй (Тайвань) и Гонконг.

³ APEC Regional Trends Analysis Rethinking Skills Development in the Digital Age // APEC. November 2016. С. 12–13 [Электронный ресурс]. URL: http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1774 (дата обращения: 20.12.2016).

⁴ Перу в 2016, далее — Вьетнам, Папуа-Новая Гвинея, Чили, Малайзия, Новая Зеландия и Таиланд.

⁵ Trade in 2016 to grow at slowest pace since the financial crisis // WTO. September 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org/english/news_e/pres16_e/pr779_e.htm (дата обращения: 20.12.2016).

Рис. 1. Структура динамики роста ВВП экономик АТЭС и других стран

Источник: Structural Reform for Resilient and Inclusive Growth // APEC. August 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1646 (дата обращения: 20.12.2016).

однако пример работы АТЭС в области экологических товаров¹ показывает, что механизмы отчетности и добровольно взятых на себя обязательств создают важный дополнительный стимул для проведения внутренних преобразований. С торгово-экономической точки зрения польза от участия в реализации Стратегий заключается в том, что ряд направлений по их реализации затрагивает перспективные рынки АТР (например, рынок продовольствия или рынок образовательных услуг),

¹ Подробнее см.: APEC Cuts Environmental Goods Tariffs // APEC. January 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/Press/News-Releases/2016/0128_EG.aspx (дата обращения: 20.12.2016).

Наиболее разработанные направления Стратегии роста в российской повестке в АТЭС, начиная с 2010 г.

Характеристика роста	Направление работы	Задача
Сбалансированный	Конкурентная политика	Внутренний приоритет (на фоне разработки очередного пакета антимонопольного законодательства)
Инклюзивный	Международное образование	Завоевание места на рынке образовательных услуг в АТР, продвижение ДВФУ
	Содействие МСП	Внутренний приоритет, содействие выходу МСП на рынки АТР
Устойчивый	Энергетика	Внутренний приоритет (повышение энергоэффективности в рамках реализации Энергетической стратегии-2030), новый рынок (восточный вектор развития энергетики)
Инновационный	Инновационное развитие, вовлечение бизнеса	Внутренний приоритет (особенно на момент председательства России в АТЭС в 2012 г.), технологический обмен со странами АТР и продвижение российских технологий и разработок
	Развитие цифровой среды	Формирование собственной стратегии в области развития цифрового пространства и электронной экономики
Безопасный	Борьба с коррупцией	Внутренний приоритет (после кризиса 2008 г.)
	Предотвращение чрезвычайных ситуаций	Обмен опытом в борьбе с последствиями стихийных бедствий, интеграция в международную сеть кризисных центров, разработка оборудования спутниковой связи в целях оперативного мониторинга
	Продовольственная безопасность	Внутренний приоритет (реализация принципов Доктрины продовольственной безопасности), завоевание рынка

Источник: составлено автором по: APEC Projects Database // APEC. [Электронный ресурс]. — URL: <https://aimp2.apec.org/sites/PDB/default.aspx> (дата обращения: 20.12.2016).

где для России важно участвовать в формировании общих правил и стандартов. Последнее особенно актуально для таких новых областей, как, например, развитие цифровой среды или возобновляемые источники энергии.

Россия и повестка АТЭС в области развития

Предыдущая российская работа по различным направлениям реализации Стратегий была мотивирована обеими рассмотренными выше задачами. Причем в большинстве случаев на работу по одному и тому же направлению влияла как внутренняя социально-экономическая повестка, так и торгово-экономические интересы. Впрочем, как правило, по содержанию проектной деятельности несложно определить, что являлось более приоритетным (таб.).

Наиболее постоянный характер российская проектная деятельность носила по направлению инклюзивного (в особенности в области международного образования) и отчасти безопасного роста (борьба с коррупцией¹). Кроме того, в последнее время заметной стала работа России в области развития цифровой среды (была представлена собственная концепция электронной экономики)² и содействия МСП³. Однако по остальным вопросам проектная деятельность была либо достаточно односторонней (например, в области обеспечения сбалансированного роста через структурные реформы, где до недавнего времени приоритет отдавался исключительно конкурентной политике⁴), либо носила временный характер, завершившись вскоре после председательства России в АТЭС в 2012 г. Причем это касается и таких крайне актуальных для РФ направлений работы, как энергетика, инновационное развитие и предотвращение ЧС (относятся к устойчивому, инновационному и безопасному росту соответственно). Кроме того, нередко проблемой становился и достаточно непоследовательный характер деятельности России в одной и той же области.

Подобные трудности сопровождали работу и других экономик АТЭС. Тем не менее Россия могла бы значительно расширить свое участие в реализации Стратегий как за счет возобновления работы в тех областях, где она уже однажды заявила о себе (см. табл.), так и за счет освоения новых перспективных направлений.

Предложения по расширению работы России в рамках повестки АТЭС в области развития

В целом можно отметить, что России может быть интересно практически каждое направление реализации Стратегий, поскольку многие проблемы социально-экономического развития экономик АТЭС, нашедшие отражение в рассматриваемых документах, характерны и для нашей страны. Однако поскольку масштаб работы не позволяет остановиться отдельно на каждом из них, ниже будут приведены отдельные наиболее яркие примеры возможного расширения проектной деятельности России в областях, перспективных в первую очередь с торгово-экономической точки зрения. В связи с этим здесь не будет рассматриваться работа в области сбалансированного роста, поскольку, как было показано ранее на рисунке, работа АТЭС по данному вопросу преимущественно касается вопросов повышения качества институтов и создания благоприятных внутренних условий для ведения экономической деятельности.

Инклюзивный рост

В области инклюзивного роста помимо международного образования и развития МСП перспективными для России могла бы стать работа по обновлению и унификации профессиональных стандартов. В последние годы данный вопрос обсуждается в АТЭС как никогда активно и одновременно является одним из глав-

¹ Несмотря на то, что Россия не реализовывала собственных проектов в данной области, она принимала активное участие в работе Группы АТЭС по борьбе с коррупцией и транспарентности (в частности, регулярно отчитывалась о выполнении взятых на себя международных обязательств и была вовлечена в работу Сети антикоррупционных и правоохранительных органов АТЭС).

² Подробнее см. [3].

³ Здесь и далее о российской проектной деятельности в АТЭС по: APEC Projects Database // APEC. [Электронный ресурс]. URL: <https://aimp2.apec.org/sites/PDB/default.aspx> (дата обращения: 20.12.2016).

⁴ В 2016 г. Россия выступила с инициативой по совершенствованию конкурентной среды в сфере государственных закупок, что также можно отнести к приоритету «сбалансированный рост». В 2017 г. работа будет продолжена. Подробнее см. [1].

ных приоритетов российской образовательной повестки¹. Несмотря на то, что он кажется сугубо внутренним, такие экономики, как Австралия и Тайвань, используют данную работу для продвижения собственных образовательных услуг. Другим интересным направлением могло бы стать создание новых возможностей для людей с ограниченными возможностями. Причем речь идет не только об обмене опытом по таким внутренним вопросам, как обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов (один из приоритетов Майских указов Президента РФ, 2012 г.) или содействие индивидуальной предпринимательской деятельности инвалидов (в целях имплементации рекомендации Конвенции ООН о защите прав инвалидов 2006 г.), но и о развитии сотрудничества и упрощении торговли вспомогательными устройствами для инвалидов в регионе, в том числе за счет рационализации процедур таможенного оформления.

Инновационный рост

В области инновационного роста чрезвычайно важным для России является дальнейшее активное участие в работе по развитию цифровой среды и в частности, цифровой экономики. Несмотря на то, что в настоящее время данная повестка еще находится на стадии становления (так, например, в АТЭС до сих пор обсуждается вопрос определения «цифровой экономики»), постепенно в рамках форума начинают прорабатываться более конкретные ее аспекты, включая защиту персональных данных и обеспечение открытости потоков данных; проблематику больших данных и интернета вещей; ограничение и регулирование электронной торговли; связанные с развитием цифровой экономики вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и т. д. [4]. Кроме того, России стоит обратиться к сотрудничеству в области стандартов и защиты прав интеллектуальной собственности (ИС). Сотрудничество в области технических стандартов актуально для России в связи с тем, что часть повестки перенесена на наднациональный уровень ЕАЭС (так, уже принято и вступило в силу 35 единых технических регламентов²). Более того, техническое регулирование признается одним из «самых динамично и успешно развивающихся элементов технической политики ЕАЭС»³. Данный опыт мог бы представлять интерес и для других экономик АТЭС с точки зрения развития региональной экономической интеграции.

Также России стоит возобновить работу по проектам в области науки, технологий и инноваций с целью продвижения российской технологической продукции за рубеж. Последнему может способствовать и возрождение созданного Россией в 2012 г. формата Диалогов по инновационным технологиям (ДИТ). Дополнить эту работу может более активное участие России в деятельности АТЭС в области защиты прав ИС. В частности, Россия могла бы выступить инициатором обсуждения данного вопроса с точки зрения именно содействия инновациям и их распространению в АТР, поскольку нынешняя дискуссия по вопросам ИС сосредоточена преимущественно на узких технических вопросах.

Устойчивый рост

Что касается устойчивого роста, то, помимо возобновления работы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности (в том числе с учетом

¹ Стенограмма заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам // Президент РФ. Июль 2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/52504> (дата обращения: 20.12.2016).

² Технические регламенты, вступившие в силу // ЕЭК [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/txtnreg/deptexreg/tr/Pages/TRVsily.aspx> (дата обращения: 20.12.2016).

³ Уровень применения стандартов — это индикатор развития промышленности. Интервью с президентом РСПП А. Н. Шохиним // РСПП [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rssp.ru/viewpoint/view/770> (дата обращения: 20.12.2016).

растущего внимания экономик АТЭС к вопросу адаптации к последствиям изменения климата), важным является участие России в проектах по стандартизации для технологий в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и других видов «зеленых» технологий. Кроме того, следует отметить, что часть направлений работы устойчивого роста пришла в Стратегии напрямую из торгово-экономической повестки АТЭС. Ими, в частности, являются увеличение доступа к экологическим товарам и услугам (в том числе снижение нетарифных барьеров (НТБ) для экологических товаров), а также формирование «зеленых» ЦДС. Работа в области экотоваров активизировалась в год председательства России в АТЭС в 2012 г. Тогда экономики взяли на себя добровольное обязательство снизить к концу 2015 г. таможенные пошлины до 5% и ниже на согласованный перечень из 54 экотоваров¹.

Абсолютное большинство экономик уже выполнило свои обязательства. Что касается России, ей осталось снизить пошлины только на бамбуковые полы, что будет сделано в начале 2017 г. Важно отметить, что АТЭС не является единственной площадкой, где обсуждается вопрос снижения пошлин на экотовары. Подобная работа ведется в рамках Всемирной торговой организации, ряд членов которой в настоящее время ведет переговоры о заключении Соглашения об экологических товарах (причем 10 из 16 участников переговоров являются членами АТЭС)². Присоединение России к Соглашению может быть сопряжено с целым рядом выгод, обусловленных снижением цен на экологические товары и сокращением издержек на закупку импортных экологических комплектующих.

Однако если этого сделать не удастся, АТЭС может стать одной из альтернативных площадок для продвижения российской повестки по экотоварам. Кроме того, важной для России является и работа по снижению НТБ для экотоваров, инициированной Сингапуром в 2016 г. Ряд исследований утверждает, что НТБ оказывают большее негативное влияние на торговлю экотоварами по сравнению с тарифными мерами³. Что касается экологических услуг, то в настоящее время перед Россией, как и перед другими участниками АТЭС, стоит задача выработать их общее определение или единый список таких услуг, признаваемый во всех экономиках АТЭС.

Безопасный рост

По приоритету «безопасный рост» актуальным для России является возобновление и расширение работы в области противодействия чрезвычайным ситуациям (ЧС). Причем важно учитывать, что по сравнению с 2012 г. (пик российской проектной деятельности в АТЭС по предотвращению ЧС) возросла важность темы адаптации к последствиям изменения климата. Интересным может стать и расширение участия России в работе АТЭС в области здравоохранения, в особенности в многолетних проектах форума (например, по борьбе с туберкулезом). Это будет, с одной стороны, способствовать привлечению отечественных организаций к реализации международных проектов, а с другой — косвенно содействовать продвижению медицинских продуктов, производимых в России, за рубежом

¹ ANNEX C — APEC List of Environmental Goods // APEC. September 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2012/2012_aelm/2012_aelm_annex.aspx (дата обращения: 20.12.2016).

² Австралия, Гонконг, Канада, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, Сингапур, США, Тайвань, Япония.

³ Trade in environmental goods and services: Opportunities and challenges // ITC. 2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/AssetPDF/EGS%20Ecosystems%20Brief%20040914%20-%20low%20res.pdf> (дата обращения: 20.12.2016).

(оба направления являются приоритетами Государственной программы развития здравоохранения 2014 г.¹).

Последней задаче будет отвечать и подключение России к работе АТЭС в области фармацевтических и медицинских продуктов. Данная работа важна также в связи с формированием единого рынка фармацевтических препаратов и медицинских средств в рамках ЕАЭС (пакет единых документов, необходимых для его запуска и полноценной работы был подписан в ноябре 2016 г.²), а также потенциального формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), что потребует сближения технических стандартов для целого ряда отраслей в экономиках АТЭС, включая лекарственные препараты и медицинские приборы.

Представленный список направлений возможного расширения деятельности России в АТЭС в сфере социально-экономического развития не является исчерпывающим. Рассмотренные примеры были призваны продемонстрировать, что у России есть возможность выйти за рамки уже разработанных направлений реализации Стратегий, ориентируясь как на приоритеты внутреннего социально-экономического развития, так и на практические торгово-экономические интересы. Одновременная работа в каждой из указанных областей потребует значительных ресурсов, поэтому целесообразно выделить ограниченный список востребованных тем. Тем не менее, необходимо еще раз подчеркнуть, что у России есть значительный неиспользованный потенциал участия в повестке АТЭС в области социально-экономического развития, раскрытие которого может принести нашей стране ощутимую практическую пользу.

Литература

1. Пономарева О. В., Флегонтова Т. А. Совершенствование условий конкуренции в сфере государственных закупок: перспективы сотрудничества на площадке АТЭС // Вестник АТЭС. 2016. № 4. Июль. С. 42–48.
2. Стапран Н. В. Новая повестка АТЭС: инклюзивный и устойчивый рост важнее интеграции // РСМД. 19 ноября 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6873top-content (дата обращения: 20.12.2016).
3. Флегонтова Т. А. «Е-есопоту»: в поиске баланса между торговлей и развитием // Вестник АТЭС. № 3. Май 2016. С. 43–50
4. Флегонтова Т. А., Кузнецова А. Е. Будущее свободной торговли // РСМД. 22 ноября 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8393top-content (дата обращения: 20.12.2016).

References

1. Ponomareva O. V., Flegontova T. A. *Improvement of conditions of the competition in the sphere of government procurement: the prospects of cooperation on the APEC platform* [Soвершенствование uslovii konkurentsii v sfere gosudarstvennykh zakupok: perspektivy sotrudnichestva na ploshchadke ATEs] // APEC Bulletin [Vestnik ATEs]. № 4. July, 2016. P. 42–48. (rus)

¹ Государственная программа развития здравоохранения // Министерство здравоохранения РФ. 30 января 2014 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rosminzdrav.ru/news/2014/01/30/1686-gosudarstvennaya-programma-razvitiya-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 20.12.2016).

² Подписан пакет документов по запуску в ЕАЭС общего рынка лекарственных средств // ЕЭК. 16 ноября 2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-11-2016-5.aspx> (дата обращения: 20.12.2016).

2. Stapran N. V. *New agenda of APEC: inclusive and steady growth is more important than integration* [Novaya povestka ATEС: inklyuzivnyi i ustoichivyi rost vazhnee integratsii] // RIAC. November 19, 2015. [Electronic resource]. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6873 top-content (rus)
3. Flegontova T. A. *"E-economy": in search of balance between trade and development* [«E-economy»: v poiske balansa mezhdru torgovlei i razvitiem] // APEC Bulletin [Vestnik ATEС]. № 3. May, 2016. P. 43–50 (rus)
4. Flegontova T. A., Kuznetsova A. E. *Future of free trade* [Budushchee svobodnoi torgovli] // RIAC. November 22, 2016. [Electronic resource]. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8393 top-content (rus)\